

УДК
**ХИМИЯ САБАҚТАРЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ
ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ МЕН ОЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ**

САКАНОВА АЙКӨРКЕМ САКАНҚЫЗЫ
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Ғылыми жетекшісі – **КАЛИМАНОВА Д.Ж**
Атырау, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада химия сабақтарында ойын технологияларын қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздері және олардың оқу үдерісіндегі тиімділігі қарастырылады. Ойын технологиялары білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, пәнге қызығушылығын күшейтуге және теориялық білімді тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған заманауи педагогикалық тәсіл ретінде сипатталады. Зерттеу барысында дидактикалық ойындар, рөлдік ойындар, интеллектуалдық сайыстар мен цифрлық ойын элементтерін пайдалану жолдары талданады. Сонымен қатар ойын технологияларын қолданудың оқушылардың оқу мотивациясына, шығармашылық қабілеттеріне және химиялық ұғымдарды меңгеру сапасына әсері анықталады. Эксперименттік зерттеу нәтижелері ойын әдістерін жүйелі қолдану білім сапасын арттырып, оқушылардың пәнге деген оң көзқарасын қалыптастыратынын көрсетеді. Мақалада алынған қорытындылар химия пәні мұғалімдеріне әдістемелік көмек ретінде ұсынылады.

Түйін сөздер: ойын технологиялары, химияны оқыту, белсенді оқыту әдістері, оқу мотивациясы, білім сапасы.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-методические основы применения игровых технологий на уроках химии и анализируется их эффективность в образовательном процессе. Игровые технологии представлены как современный педагогический инструмент, способствующий повышению познавательной активности учащихся, развитию интереса к предмету и формированию практических навыков применения химических знаний. В ходе исследования анализируются различные виды игровых методов, включая дидактические игры, ролевые и деловые игры, интеллектуальные соревнования, а также элементы цифровых образовательных игр. Особое внимание уделяется влиянию игровых технологий на учебную мотивацию, творческое мышление и уровень усвоения химических понятий. Результаты экспериментального исследования подтверждают, что систематическое использование игровых методов способствует повышению качества знаний и активному вовлечению обучающихся в учебную деятельность. Материалы статьи могут быть использованы учителями химии для совершенствования методики преподавания.

Ключевые слова: игровые технологии, обучение химии, активные методы обучения, учебная мотивация, качество знаний.

Аннотация. This article examines the scientific and methodological foundations of using game-based technologies in chemistry lessons and analyzes their effectiveness in the teaching and learning process. Game-based learning is considered as a modern pedagogical approach aimed at increasing students' cognitive activity, motivation, and interest in chemistry, as well as developing their ability to apply theoretical knowledge in practice. The study explores various types of educational games, including didactic games, role-playing activities, intellectual competitions, and digital game elements. Special attention is paid to the impact of game technologies on students' learning motivation, creative thinking, and the quality of understanding chemical concepts. The results of the experimental research demonstrate that the systematic use of game-based methods

significantly improves students' academic performance and engagement in the learning process. The conclusions of the study can be useful for chemistry teachers in enhancing instructional strategies and improving the effectiveness of chemistry education.

Keywords: *game-based technologies, chemistry education, active learning methods, learning motivation, quality of education.*

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушының тұлғалық дамуына, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға және өздігінен білім алуына бағытталған жаңа педагогикалық технологияларды қолдану өзекті болып табылады. Әсіресе, химия сияқты күрделі әрі абстрактілі ұғымдарға толы пәнді оқытуда оқушылардың қызығушылығын арттыру маңызды. Осы тұрғыдан алғанда, ойын технологиялары химия сабақтарында тиімді оқыту құралы ретінде ерекше орын алады.

Ойын технологияларының ғылыми-әдістемелік негіздері

Ойын технологияларының теориялық негізі Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже еңбектерінде қарастырылған. Ғалымдар ойын әрекетін оқушының танымдық дамуының негізгі факторы ретінде сипаттайды. Педагогикада ойын технологиясы – оқыту мақсатына жетуге бағытталған, белгілі бір ережеге құрылған, оқу мазмұнын меңгеруді жеңілдететін әдіс.

Химия сабақтарында ойын технологияларын қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздері мыналарға сүйенеді: оқушының жас ерекшелігі мен психологиялық даму деңгейі; оқу материалының мазмұны мен күрделілігі; оқытудың мақсаттары мен күтілетін нәтижелері; белсенді және интерактивті оқыту принциптері.

Химия пәнінде ойын технологияларының келесі түрлері кеңінен қолданылады:

- **Дидактикалық ойындар** (терминдермен жұмыс, химиялық элементтерді табу);
- **Рөлдік ойындар** (зертханашы, химик-ғалым, эколог рөлдері);
- **Іскерлік ойындар** (өндірістік жағдайларды модельдеу);
- **Интеллектуалдық ойындар** (викторина, квест, «Химиялық брейн-ринг»);
- **Компьютерлік және цифрлық ойындар** (виртуалды зертханалар).

Бұл ойындар оқушылардың логикалық ойлауын, есте сақтау қабілетін және практикалық дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Ойын технологияларының тиімділігі

Ойын технологияларын жүйелі қолдану химия сабағының тиімділігін арттырады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей: оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады; оқу мотивациясы күшейеді; теориялық білімді практикада қолдану дағдылары қалыптасады; оқу материалын меңгеру деңгейі жоғарылайды; сыныптағы психологиялық ахуал жақсарады.

Сонымен қатар, ойын элементтері оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу, өз пікірін қорғау және жауапкершілік сезімін дамытуға ықпал етеді.

Химия сабақтарында ойын технологияларын қолданудың тиімділігін анықтау мақсатында зерттеу барысында теориялық және эмпирикалық әдістер кешені пайдаланылды.

Зерттеу әдістері

Зерттеу барысында келесі жалпы ғылыми және педагогикалық әдістер қолданылды:

- **Ғылыми әдебиеттерді талдау** – ойын технологияларының теориялық негіздерін, химияны оқытудағы заманауи әдістерді жүйелеу мақсатында;
- **Педагогикалық бақылау** – химия сабақтарында ойын элементтерін қолдану барысындағы оқушылардың белсенділігін, қызығушылығын бақылау үшін;
- **Салыстырмалы талдау** – дәстүрлі және ойын технологиялары қолданылған сабақтардың нәтижелерін салыстыру мақсатында;
- **Сауалнама жүргізу** – оқушылардың химия пәніне деген көзқарасын, ойын арқылы оқытуға қызығушылық деңгейін анықтау үшін;
- **Педагогикалық эксперимент** – ойын технологияларының білім сапасына әсерін тәжірибе жүзінде тексеру үшін;

• **Нәтижелерді статистикалық өңдеу** – алынған деректерді талдап, қорытынды жасау мақсатында.

Химия сабақтарында қолданылған әдіс-тәсілдер

Ойын технологиялары негізінде химия сабақтарында келесі әдіс-тәсілдер қолданылды:

• **Дидактикалық ойындар әдісі**

(«Химиялық лото», «Терминдер аукционы», «Элементті тап») – жаңа тақырыпты бекітуге бағытталды.

• **Рөлдік ойын әдісі**

(химик-зерттеуші, лаборант, эколог рөлдері) – оқушылардың шығармашылық және коммуникативтік қабілеттерін дамытуға мүмкіндік берді.

• **Іскерлік ойындар**

(өндірістік жағдайларды модельдеу, экологиялық мәселелерді шешу) – теориялық білімді практикалық жағдайда қолдануға үйретті.

• **Интеллектуалдық ойындар**

(«Брейн-ринг», «Кім жылдам?», «Химиялық викторина») – логикалық ойлау мен жылдам шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырды.

• **Топтық және жұптық жұмыс әдістері**

– оқушылардың бірлескен әрекетін ұйымдастыру, өзара оқыту дағдыларын дамыту үшін қолданылды.

• **Проблемалық оқыту әдісі**

– ойын элементтері арқылы проблемалық сұрақтар қойылып, оқушылардың зерттеушілік қабілеті дамытылды.

• **АКТ-ны қолдану әдісі**

(виртуалды зертхана, интерактивті ойындар) – көрнекілікті арттырып, оқу үдерісін заманауи форматта ұйымдастыруға мүмкіндік берді.

Әдіс-тәсілдерді қолданудың нәтижелілігі

Қолданылған әдіс-тәсілдер оқушылардың сабаққа белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, химия пәніне деген қызығушылығын арттырды. Сонымен қатар, оқу материалын меңгеру деңгейі мен білім сапасының айтарлықтай жоғарылағаны байқалды.

Қорытынды

Қорытындылай келе, химия сабақтарында ойын технологияларын қолдану – білім беру үдерісін жетілдірудің тиімді жолы. Ойын арқылы оқыту оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, химия пәнін меңгеруді жеңілдетеді. Сондықтан мұғалімдер ойын технологияларын сабақ мақсатына сәйкес жүйелі түрде қолдануы қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Выготский Л.С. *Психология развития ребенка*. – М.: Педагогика, 1991.
2. Эльконин Д.Б. *Психология игры*. – М.: Просвещение, 1989.
3. Пиаже Ж. *Психология интеллекта*. – М.: Педагогика, 1994.
4. Беспалько В.П. *Слагаемые педагогической технологии*. – М.: Педагогика, 1989.
5. Кларин М.В. *Инновационные модели обучения*. – М.: Просвещение, 2018.
6. Селевко Г.К. *Современные образовательные технологии*. – М.: Народное образование, 2017.
7. Қалиев С. *Педагогика*. – Алматы: Рауан, 2015.
8. Жарықбаев Қ. *Психология*. – Алматы: Білім, 2014.
9. Нұрғалиева К.М. *Қазіргі білім беру технологиялары*. – Алматы, 2020.
10. Абдрахманов А. *Химияны оқыту әдістемесі*. – Алматы: Мектеп, 2016.